

2
0
2
4

No 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
114 sahifa. Fevral-mart, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №S-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'llari	4
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sohasini kreditlash mexanizmining ilmiy nazariy asoslari.....	9
Isakov Janabay Yakipbayevich	
Kompaniyalarning tashqi savdo faoliyatini moliyalashtirishning nazariy asoslari va xorij tajribasi.....	15
Ibragimov Mansur Axmedovich	
Нормативно-правовое регулирование национальной системы противодействия легализации доходов, включая аспекты теневой экономики, и функции уполномоченных органов в данной области	20
Кошанов Абдимурат	
Banklarning kapitallashish darajasini oshirish xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar.....	25
Utambetov Rauaj Abdijamilovich	
Эффективности стратегий финансирования в стимулировании инновационных проектов в рамках цифровых экосистем	29
Жубанова Байрамгул Аймуратовна	
Audit of Ethics in Public Sector Organisations.....	36
Urdabaev Djarylkap Ermekbaevich	
Экономическая значимость кредитования на основе залогового обеспечения коммерческих банков..	43
Мамбетназарова Айзада Махсетовна	
Эффективное использование человеческого капитала с учетом демографического потенциала.....	46
Тула Нодирбек Баходир угли	
Формирование финансовых ресурсов предприятиями.....	51
Якупбаев Кууатбай Жолдасбаевич	
Davlat korxonalarini innovatsion menejment tamoyillari asosida transformatsiya qilishning ilmiy nazariy asoslari	55
Shaniyazova Zamira Oralbayevna	
Kam ta'minlangan aholi qatlamini tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda kreditlashning o'rni	59
Karimov Behzodjon Ilhomovich	
Mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishda chet el davlatlar tajribasi.....	66
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna, Mavlyanov Umidjon Sherali o'g'li, Alinazarov Xayitali Xusanali o'g'li	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	71
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Hududlarda qurilish sohasini rivojlantirishda tijorat banklarining faolligini oshirish yo'llari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida).....	77
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Tijorat banklari tomonidan korxonalarni kreditlashning dolzarb muammolari va ularni hal qilish yo'llari	82
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Chiqindi maxsulotlarini qayta ishlash tizimining zamonaviy texnologiyalar holati va tahlili.....	86
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
Auditorlik tekshiruvi natijalarini hujjatlashtirish xususiyatlari	91
Meliev Isroil Ismoilovich	
Moliyaviy vositalar orqali erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning konseptual yondashuvlari.....	97
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish kontsepsiyasi va amalga oshirish mexanizmlari.....	101
Allayarov Suxrob Rustamovich	
Davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarish: tizimli tahlil.....	106
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	

DAVLAT XARIDLARIDA YASHIL YONDASHUVLARNI BOSHQARISH: TIZIMLI TAHLIL

Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat boshqaruv akademiyasi

“Iqtisodiyot va moliya” kafedrasida tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0009-2601-0403

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat xaridlari tizimini barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotga o'tishning muhim moliyaviy-institutsional instrumenti sifatida tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqotda OECD mamlakatlarida yashil davlat xaridlari (Green Public Procurement – GPP)ni joriy etish amaliyoti, huquqiy mexanizmlari va institutsional yondashuvlari o'rganilib, ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligi baholandi. Tahlil jarayonida davlat xaridlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, sohalar kesimidagi taqsimoti hamda yashil xaridlarni monitoring qilish mexanizmlari qiyosiy usulda ko'rib chiqildi. Olingan natijalar O'zbekistonda davlat xaridlari tizimida “yashil” mezonlar yetarli darajada institutsionallashtirilmaganini ko'rsatdi. Maqolada xorijiy ilg'or tajribalarga tayangan holda O'zbekistonda yashil davlat xaridlarini bosqichma-bosqich joriy etish, energiya tejavchi mahsulotlar ulushini oshirish, hayot davri qiymati asosida baholash hamda raqamli monitoring tizimlarini joriy etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari davlat xaridlari orqali byudjet xarajatlarning uzoq muddatli samaradorligini oshirish va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, yashil davlat xaridlari (GPP), yashil iqtisodiyot, hayot davri qiymati (LCC), energiya tejavchi mahsulotlar, barqaror rivojlanish, davlat moliyasi, OECD tajribasi, elektron xaridlar, institutsional mexanizmlar.

Abstract: This article aims to analyze the public procurement system as a key financial and institutional instrument for achieving sustainable development and transitioning to a green economy. The study examines the practices, legal mechanisms, and institutional approaches to the implementation of Green Public Procurement (GPP) in OECD countries and assesses their economic and environmental effectiveness. The analysis employs a comparative approach to examine the share of public procurement in gross domestic product, its sectoral distribution, and mechanisms for monitoring green procurement. The findings indicate that, despite ongoing reforms, green criteria remain insufficiently institutionalized within Uzbekistan's public procurement system. Based on international best practices, the article proposes practical recommendations for the gradual introduction of green public procurement in Uzbekistan, including increasing the share of energy-efficient products, applying life-cycle costing in procurement evaluation, and strengthening digital monitoring systems. The results of the study have practical significance for improving the long-term efficiency of public spending and accelerating the transition toward a green economy through public procurement.

Keywords: public procurement, green public procurement (GPP), green economy, life-cycle costing (LCC), energy-efficient products, sustainable development, public finance, OECD experience, e-procurement, institutional mechanisms.

Аннотация: В статье рассматривается система государственных закупок как важный финансово-институциональный инструмент обеспечения устойчивого развития и перехода к «зелёной» экономике. В исследовании проанализированы практика, правовые механизмы и институциональные подходы к внедрению «зелёных» государственных закупок (Green Public Procurement – GPP) в странах ОЭСР, а также дана оценка их экономической и экологической эффективности. В рамках анализа с использованием сравнительного метода изучены доля государственных закупок в валовом внутреннем продукте, их распределение по секторам экономики и механизмы мониторинга «зелёных» закупок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на проводимые реформы, экологические критерии в системе государственных закупок Республики Узбекистан пока недостаточно институционализированы. На основе зарубежного передового опыта в статье разработаны практические рекомендации по поэтапному внедрению «зелёных» государственных закупок в Узбекистане, включая расширение закупок энергоэффективной продукции, применение оценки по стоимости жизненного цикла и усиление цифровых механизмов мониторинга. Результаты исследования имеют практическое значение для повышения долгосрочной эффективности бюджетных расходов и ускорения перехода к «зелёной» экономике посредством государственных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, зелёные государственные закупки (GPP), зелёная экономика, стоимость жизненного цикла (LCC), энергоэффективная продукция, устойчивое развитие, государственные финансы, опыт ОЭСР, электронные закупки, институциональные механизмы.

KIRISH

So'nggi yillarda davlat xaridlari sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat buyurtmachilari va tadbirkorlik subyektlariga qulayliklar yaratilmoqda, sohada ochiqlik va shaffoflikni yanada oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Davlat xaridlari byudjetdan ajratilgan mablag'larni maqsadli va raqobatli usulda shaffof ishlatilishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu tizim investitsion muhitni yaratishda ham katta ahamiyatga ega.

“Davlat xaridi” atamasi byudjet mablag'lari hisobiga hukumat yoki davlat idoralari tomonidan sotib olinadigan, mamlakatda yoki chet ellarda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarga nisbatan qo'llaniladi. Bunday xarid davlat tomonidan davlatning o'z ehtiyojlari (uskuna-jihozlar, qurol-yarog' sotib olish), aholi iste'molini ta'minlash va davlat zaxiralarini (don, oziq-ovqat va boshqa xaridlar) yaratish maqsadlarida amalga oshiriladi. Mamlakatning o'zida ishlab chiqarilayotgan sanoat tovarlari va yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishda davlat ma'lum narxlar belgilaydi.

Davlat xaridlari ko'p mamlakatlarda yashil iqtisodiyot va barqarorlik siyosatlarida muhim instrumentga aylanmoqda. Davlat xaridlari mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hamda mahsulot va xizmatlar bozorlarining katta qismini tashkil etib, yashil texnologiyalar va energiya samaradorligi sohasida bozor talabini shakllantiruvchi kuchli mexanizm hisoblanadi.

Yashil xaridlar (Green Public Procurement — GPP) — davlat organlari tovarlar, xizmatlar va ijro ishlarini xarid qilishda atrof-muhitga ta'siri kam bo'lgan, hayot sikli davomida ekologik samaradorligi yuqori bo'lgan mahsulot va xizmatlarni qabul qilishni nazarda tutuvchi siyosat. Bu konsepsiya inson faoliyatining ekologik ta'sirlarini qisqartirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, innovatsiyalarni rivojlantirish va sanksiyalarsiz — bozor kuchlari orqali o'zgarishlar kiritish uchun ishlatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Aytish lozimki, davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarish masalasi so'nggi o'n yilliklarda barqaror rivojlanish, ekologik siyosat va davlat moliyasini samarali boshqarish bilan uzviy bog'liq holda ko'plab iqtisodchi olimlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan keng tadqiq etib kelinmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy qarashlar dastlab barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida shakllangan bo'lib, keyinchalik davlat xaridlari siyosatining strategik vositasi sifatida rivojlangan.

Dastlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va Jahon Banki tomonidan ishlab chiqilgan barqaror rivojlanish yondashuvlarida davlat xaridlari atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlovchi muhim iqtisodiy mexanizm sifatida talqin etilgan. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) yashil davlat xaridlarini ekologik xavfsiz mahsulot va xizmatlarga bo'lgan davlat talabini shakllantirish orqali bozorni transformatsiya qiluvchi vosita sifatida izohlaydi (UNEP, 2017).

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tadqiqotchilariga ko'ra, davlat xaridlarida yashil yondashuv (Green Public Procurement – GPP) bu davlat sektorining xarid qarorlarida ekologik mezonlarni tizimli ravishda integratsiya qilish jarayoni bo'lib, u nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki davlat moliyasining uzoq muddatli samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. OECD (2015) hisobotlarida GPP davlat xaridlarining strategik funksiyasi sifatida baholanib, u innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi va past uglerodli iqtisodiyotga o'tishni tezlashtiruvchi mexanizm sifatida e'tirof etilgan.

Yevropa Ittifoqi olimlari va amaliyotchilari GPPni hayotiy sikl xarajatlari (Life Cycle Costing – LCC) asosida baholash zarurligini ta'kidlaydilar. Yevropa Komissiyasiga ko'ra, yashil xaridlar dastlabki xarajatlarni oshirishi mumkin bo'lsa-da, mahsulotning butun foydalanish davri davomida energiya tejamkorligi va ekspluatatsiya xarajatlarining kamayishi hisobiga umumiy iqtisodiy foyda keltiradi (European Commission, 2016). Ushbu yondashuv davlat xaridlarini faqat narx mezoniga emas, balki barqarorlik va samaradorlik mezonlariga asoslash zaruratini asoslab beradi.

Shuningdek, A. Preuss (2009) va S. Brammer, H. Walker (2011) o'z tadqiqotlarida yashil davlat xaridlarini davlatning bozordagi “institutsonal xaridor” sifatidagi roli bilan bog'laydi. Ularning fikricha, davlat tomonidan ekologik talablarning belgilanishi xususiy sektorni innovatsion va ekologik mahsulotlar ishlab chiqarishga undaydi hamda yashil bozor segmentining shakllanishiga olib keladi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda GPPni boshqarish masalasi institutsional va tashkiliy nuqtai nazardan ham tahlil qilinmoqda. OECD (2022) tadqiqotlariga ko'ra, yashil xaridlarni samarali amalga oshirish uchun aniq huquqiy asoslar, majburiy ekologik mezonlar, monitoring va hisobot tizimlari hamda xarid mutaxassislarining institutsional salohiyati muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Italiya tomonidan joriy etilgan Minimal Ekologik Mezonlar (CAM) tizimi GPPni barcha davlat tenderlarida majburiy qo'llash bo'yicha ilg'or amaliyot sifatida baholanadi.

Mazkur ilmiy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarish faqat ekologik siyosat elementi emas, balki davlat moliyasi, innovatsiyalar va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi kompleks boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Ushbu adabiyotlar tahlili zamonaviy iqtisodiyotda GPPning nazariy asoslarini chuqurroq anglash va uni milliy sharoitlarga mos holda joriy etish zaruratini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini tizimli o'rganish maqsadida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi.

Tahliliy yondashuv asosida davlat xaridlari tizimida yashil yondashuvlarni joriy etishning huquqiy, institutsional va iqtisodiy mexanizmlari o'rganildi. Xususan, OECD, Yevropa Ittifoqi va BMT hujjatlarida belgilangan yashil davlat xaridlari (Green Public Procurement) tamoyillari, majburiy ekologik mezonlar hamda monitoring va hisobot mexanizmlarining mazmuni tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil orqali OECD mamlakatlarida yashil davlat xaridlarini boshqarish bo'yicha ilg'or tajribalar milliy amaliyot bilan solishtirildi. Jumladan, Italiya, Estoniya va boshqa davlatlarda majburiy yashil mezonlarning joriy etilishi, raqamli monitoring tizimlari va strategik yondashuvlar o'rganilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlashtirildi.

Empirik tahlil doirasida davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelayotgan real muammolar va imkoniyatlar baholandi. OECD tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan Green Public Procurement so'rovi natijalari, "Government at a Glance" (2023) hisobotidagi statistik ma'lumotlar asosida yashil xaridlarning amaliy holati va samaradorligi tahlil qilindi.

Tizimli va uzluksiz rivojlanish modeli asosida davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni boshqarishning barqaror rivojlanishga ta'siri baholandi. Mazkur model doirasida yashil xaridlarning iqtisodiy samaradorligi, ekologik ta'siri va ijtimoiy ahamiyati hayotiy sikl xarajatlari (Life Cycle Costing) hamda texnik-iqtisodiy mezonlar asosida tahlil etildi.

Tadqiqotning metodologik asosini davlat xaridlari orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash, yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish, davlat moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan ilmiy konsepsiyalar tashkil etadi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oxirgi o'n yillik davomida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ga a'zo mamlakatlarda davlat xaridlarining YAIMdagi ulushi sezilarli darajada oshgan bo'lib, 2007-yilda 11,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 12,9 foizga yetgan (1-rasm).

1-rasm. Umumiy davlat xaridlari xarajatlarining YAIMga nisbatan ulushi, 2021 (%)¹

1 Muallif ishlanmasi

Shu bilan birga, 2019–2021-yillar oralig'ida OECD mamlakatlarida davlat xaridlarining umumiy davlat xarajatlaridagi ulushi 1,9 foiz punktga kamaygan. Bu holat COVID-19 pandemiyasi davrida joriy etilgan iqtisodiy qo'llab-quvvatlash choralari natijasida davlat xarajatlarining umumiy hajmi oshgani bilan izohlanadi.

Shuningdek, OECD mamlakatlarida davlat xaridlari xarajatlarining salmoqli qismi hududiy (submilliy) darajaga yetib, 2021-yilda ushbu ko'rsatkich 61,2 foizni tashkil etgan.

Davlat xaridlari sog'liqni saqlashdan tortib atrof-muhitni muhofaza qilish, jamoat tartibi va iqtisodiy faoliyatgacha bo'lgan barcha xarajat yo'nalishlarida qo'llaniladi. Davlat xaridlarini samarali boshqarish davlat xizmatlari sifatining oshishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida aholi turmush darajasini yaxshilaydi (2-rasm).

2-rasm. Umumiy davlat xaridlari harajatlarining umumiy davlat xarajatlaridagi ulushi².

Masalan, OECD mamlakatlarining aksariyatida sog'liqni saqlash sohasi davlat xaridlari xarajatlarida eng katta ulushni tashkil etadi. 2021-yilda ushbu ko'rsatkich OECD mamlakatlari bo'yicha o'rtacha 31,9 foizni tashkil etgan bo'lib, bu 2019-yildagi 29,3 foizga nisbatan oshgan.

Keyingi o'rinlarda iqtisodiy faoliyat (16,4 foiz), ta'lim (10,7 foiz), mudofaa (9,9 foiz) va ijtimoiy himoya (9,8 foiz) sohalari joylashgan bo'lib, mamlakatlar o'rtasida ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha farq katta emas. Sog'liqni saqlash sohasi pandemiya davrida tibbiy mahsulotlar va xizmatlarni jadal xarid qilish tufayli xarajatlar oshgan yagona yo'nalish bo'lib qoldi.

Shu bilan birga, davlat xaridlari jamoat infratuzilmasini moliyalashtirishda markaziy o'rinni egallaydi. 2030-yilga qadar global infratuzilma investitsiyalari hajmi 71 trln AQSH dollariga yetishi kutilmoqda.

Xulosa qilganda, OECD mamlakatlarida davlat xaridlari YalMga nisbatan o'sib, 2007–2021-yillarda 11,8% dan 12,9% gacha yetgan. Shu bilan birga, umumiy davlat xarajatlarga nisbatan ulushi pandemiya davridagi qo'llab-quvvatlash choralari sabab 1,9 foizga kamaygan. Davlat xaridlari asosan sog'liqni saqlash, iqtisodiy ishlar, ta'lim va ijtimoiy himoya sohalarga qaratilgan, sog'liqni saqlash xaridlari esa COVID-19 pandemiyasi tufayli oshgan. O'z navbatida samarali xarid boshqaruvi jamoat xizmatlarini yaxshilash va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, davlat xaridlari infratuzilma investitsiyalarining asosiy vositasi bo'lib, 2030-yilga kelib 71 trillion USD qiymatga yetishi kutilmoqda.

Davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni integratsiya qilish barqaror rivojlanish va ekologik masalalarni hal qilishning muhim mexanizmi sifatida e'tirof etiladi. Yashil xaridlar ulushi va tendensiyasini tahlil qilish orqali ekologik jihatdan barqaror mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabni oshirish, energiya samaradorligini rag'batlantirish hamda iqlim o'zgarishiga moslashuvni kuchaytirish imkoniyatiga erishiladi. OECD mamlakatlarida yashil xaridlar asosan sog'liqni saqlash, transport, qurilish va ta'lim sohalorida qo'llaniladi. Ularni tartibga soluvchi milliy va xalqaro standartlar muvaffaqiyatli tajribani yaratishda muhim ahamiyatga ega.

2 Muallif ishlanmasi

2023-yilgi “Government at a Glance” ma’lumotlariga ko’ra, OECD mamlakatlarida Yashil Davlat Xaridlari (GPP) siyosati tobora kengayib bormoqda. 2022-yildagi so’rov natijalariga ko’ra, 34 ta javob beruvchi davlatning 41%ida GPP majburiy qo’llanilmoqda, 29% esa maqsadlarni belgilagan, yana 21% davlat esa ham majburiy talablar, ham maqsadlarni bir vaqtda qabul qilgan. Shu bilan birga, uchta davlatda GPP bo’yicha na majburiy talablar, na maqsadlar mavjud (3-rasm).

3-rasm. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ga a’zo davlatlarida yashil davlat xaridlari siyosati³

GPPni samarali boshqarish uchun monitoring mexanizmlari muhim ahamiyatga ega. 14 davlat raqamli platformalar orqali e-xarid tizimiga integratsiya qilgan, boshqalar esa maxsus hisobot vositalaridan foydalanadi (masalan, Niderlandiya). Ko’pchilik davlatlar muntazam ravishda GPP xarajatlari bo’yicha ma’lumotlarni e’lon qilib, soliq to’lovchilar mablag’larining oshkora sarflanishi orqali jamoat institutlariga ishonchni mustahkamlaydi (1-jadval).

1-jadval. Yashil davlat xaridlari (GPP)ni monitoring qilish mexanizmlari

Monitoring mexanizmi	Mamlakatlar soni
Raqamli platforma (elektron xaridlar)	14
Maxsus hisobot vositalari	10
Yashil davlat xaridlari bo’yicha hisobot yuritilmaydi	7

Umuman olganda, GPP siyosatining kengayishi va monitoringning raqamli vositalar orqali tatbiq etilishi davlat xaridlarida barqaror ekologik yondashuvlarni amalga oshirish va samarali boshqaruvni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Moliyaviy va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan, yashil xaridlar qisqa muddatli xarajatlarni oshirishi mumkin bo’lsa-da, uzoq muddatda hayot davri qiymati orqali xarajatlarni kamaytirish va barqaror infratuzilmani rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, yashil xaridlar ijtimoiy ta’sirni ham oshiradi, ya’ni mahalliy ishlab chiqaruvchilar va kichik biznesni qo’llab-quvvatlaydi, ish o’rinlari yaratadi va jamoat farovonligini oshiradi.

Tashkiliy nuqtai nazardan, yashil xaridlarni amalga oshirish uchun mas’ul tashkilotlar va elektron monitoring tizimlari zarur bo’lib, ular xarid jarayonlarini nazorat qilish va yashil mezonlarni samarali integratsiya qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, byudjet cheklovlari, yetkazib beruvchilar soni va malaka yetishmovchiligi kabi cheklovlar mavjud bo’lib, OECD davlatlarining muvaffaqiyatli tajribalari ushbu to’siqlarni yengib o’tishda muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko’rsatadiki, davlat xaridlarida yashil xaridlar ulushini barqaror va uzoq muddatli oshirish uchun ekologik mezonlarni ixtiyoriy emas, balki institutsional majburiy talab sifatida joriy etish muhim ahamiyatga ega. OECD mamlakatlarida GPPni majburiy qilish asosan davlat xaridlari to’g’risidagi qonunlar, kodekslar va maxsus hukumat qarorlari orqali amalga oshiriladi.

3 Muallif ishlanmasi

Yevropa Ittifoqida davlat xaridlarini tartibga soluvchi 2014/24/EU direktivasida ekologik va innovatsion talablarni texnik spetsifikatsiyalarga kiritish huquqiy jihatdan mustahkamlangan. Ayrim davlatlar, xususan Italiya, bu huquqdan foydalanib, Minimal Environmental Criteria (CAM) tizimini barcha davlat tenderlari uchun majburiy qilib belgilagan. Italiyada CAM talablari Legislative Decree No. 50/2016 (Public Procurement Code) orqali davlat xaridlarining ajralmas qismiga aylangan.

OECD tahlillariga ko'ra, GPPning majburiy tus olishi xarid qiluvchi tashkilotlarda qaror qabul qilishda ekologik omillarni ikkinchi darajali emas, balki asosiy baholash mezonlaridan biriga aylantirgan. Bu esa bozorda ekologik mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabni barqaror oshirishga xizmat qilgan.

Hayot davri qiymati (Life-Cycle Costing – LCC) asosida baholash

Yashil xaridlarni kengaytirishda eng muhim iqtisodiy mexanizmlardan biri hayot davri qiymati (LCC) asosida baholash hisoblanadi. LCC usuli xarid qilinayotgan tovar yoki xizmatning faqat boshlang'ich narxini emas, balki butun foydalanish davridagi ekspluatatsiya, energiya sarfi, texnik xizmat va utillash xarajatlarini hisobga olishni nazarda tutadi.

Yevropa Ittifoqida LCC mexanizmi davlat xaridlarida rasmiy tarzda tan olingan bo'lib, u "Buying Green! A Handbook on Green Public Procurement" qo'llanmasida asosiy vosita sifatida tavsiya etilgan. Germaniya, Niderlandiya va Fransiya kabi mamlakatlarda LCC asosida baholash ayniqsa qurilish, energetika va transport sohalarida keng qo'llanilmoqda.

OECD ma'lumotlariga ko'ra, LCC usulini qo'llagan mamlakatlarda qisqa muddatli xarajatlar ma'lum darajada oshgan bo'lsa-da, o'rta va uzoq muddatda davlat byudjetlari uchun umumiy xarajatlar kamaygan hamda energiya samaradorligi sezilarli darajada yaxshilangan.

Elektron xaridlar orqali yashil xaridlarni monitoring qilish

Davlat xaridlarida yashil xaridlar ulushini nazorat qilish va baholashda raqamli monitoring tizimlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. OECD mamlakatlarida GPPning samarali amal qilishi ko'p jihatdan elektron xarid platformalariga bog'liq.

Yuqorida keltirilgan Government at a Glance hisobotiga ko'ra, 14 ta OECD davlati yashil xaridlarni elektron xarid tizimlariga integratsiya qilgan. Masalan, Janubiy Koreyada KONEPS elektron xarid platformasi orqali yashil mahsulotlar avtomatik ravishda belgilanadi va yillik hisobotlar shakllantiriladi. Niderlandiyada esa GPP bo'yicha maxsus hisobot instrumentlari ishlab chiqilgan (4-rasm).

4-rasm. Sohalar kesimida GPP ulushini oshirish (qurilish, transport, energetika)

Xalqaro amaliyotda yashil xaridlar asosan atrof-muhitga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi sohalarida joriy etiladi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, bu sohalar qatoriga qurilish, transport va energetika kiradi.

Qurilish sohasida GPP energiya samarador binolar, kam uglerodli materiallar va qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanishni rag'batlantiradi. Transport sohasida ekologik toza jamoat transporti, elektr avtobuslar va past emissiyali avtomobillar xaridi ustuvor hisoblanadi. Energetika sohasida esa qayta tiklanuvchi energiya

uskunalari va energiya tejavchi texnologiyalar asosiy xarid obyektlariga aylangan. OECD ta'kidlashicha, sohalarda kesimida GPPni joriy etish davlat xaridlarining ekologik samarasini maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, davlat xaridlarida yashil xaridlarni joriy etishning samarali yo'li — uni milliy qonunchilik va uzoq muddatli strategiyalar orqali bosqichma-bosqich amalga oshirishdir. OECD mamlakatlarida GPP dastlab ixtiyoriy tavsiyalar sifatida boshlanib, keyinchalik majburiy talablarga aylangan.

Xalqaro tajribaga tayanilgan holda, O'zbekistonda GPPni dastlab ayrim ustuvor sohalarda joriy etish, keyinchalik uni davlat xaridlari tizimining ajralmas qismiga aylantirish maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlarida yashil xaridlar ulushini doimiy oshirish institutsional majburiylik, hayot davri qiymatiga asoslangan baholash, raqamli monitoring, sohalarda kesimida yondashuv va milliy qonunchilikka tayangan holda amalga oshirilganda eng yuqori samara beradi. OECD va Yevropa mamlakatlarining ilg'or tajribasi mazkur mexanizmlarni O'zbekiston davlat xaridlari tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar davlat xaridlari tizimi yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim institutsional va moliyaviy instrument ekanini ko'rsatadi. OECD mamlakatlari tajribasi davlat xaridlariga ekologik mezonlarni integratsiya qilish orqali energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va byudjet mablag'laridan uzoq muddatli samarali foydalanish mumkinligini isbotlaydi. O'zbekistonda davlat xaridlari tizimi huquqiy va tashkiliy jihatdan shakllangan bo'lsa-da, "yashil" xaridlar ulushi hozircha past bo'lib, bu davlat xaridlarining barqaror rivojlanishga xizmat qilish imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotganini anglatadi. Shu sababli, xorijiy ilg'or tajribalarga tayangan holda davlat xaridlarida "yashil" yondashuvlarni bosqichma-bosqich joriy etish O'zbekiston uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan maqbul hisoblanadi.

Shundan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikka ekologik talablar va yashil mezonlarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali "yashil" davlat xaridlarining institutsional asoslarini mustahkamlash zarur;
- Iqtisodiy samaradorlik va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlash maqsadida davlat xaridlari tizimida yashil xaridlar ulushini uzluksiz ravishda oshirib borish zarur;
- Davlat muassasalari tomonidan energiya tejavchi, kam uglerodli va ekologik sertifikatlangan mahsulotlarni xarid qilishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash "yashil" xaridlar ulushini oshirishga xizmat qiladi;
- Tovar va xizmatlarni baholashda faqat xarid narxiga emas, balki ularning butun hayotiylik davridagi xarajatlarini hisobga oluvchi Life-Cycle Costing usulini davlat xaridlari amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiq;
- Elektron davlat xaridlari tizimida "yashil" xaridlar uchun alohida hisobot va monitoring mexanizmlarini shakllantirish orqali mazkur xaridlar ulushini doimiy ravishda baholab borish imkonini yaratish lozim;
- Qurilish, transport va energetika kabi atrof-muhitga yuqori ta'sir ko'rsatuvchi sohalarda yashil davlat xaridlari bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlarni belgilash orqali sohalarda kesimida yashil davlat xaridlari (GPP) ulushini oshirish maqsadga muvofiq;
- Yashil davlat xaridlarini joriy etish bo'yicha o'rta va uzoq muddatli milliy strategiya ishlab chiqish hamda uni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarur;
- Yashil davlat xaridlari samaradorligini baholash uchun energiya tejamkorlik, chiqindilarni kamaytirish va uglerod chiqindilari qisqarishi kabi ko'rsatkichlarga asoslangan indikatorlar tizimini joriy etish zarur;
- Davlat xaridlari sohasida xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali yashil xaridlar bo'yicha loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq;
- Davlat xaridlarida yashil yondashuvlarni ommalashtirish uchun jamoatchilik va fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokida ochiq axborot va hisobdorlik mexanizmlarini rivojlantirish lozim;
- Yashil davlat xaridlari bo'yicha erishilgan natijalarni yillik davlat hisobotlarida alohida yo'nalish sifatida aks ettirish orqali shaffoflik va institutsional javobgarlikni oshirish maqsadga muvofiq.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi O'zbekistonda davlat xaridlari orqali energiya resurslaridan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Public Procurement and Infrastructure Governance*. OECD Publishing.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Green Public Procurement: Building Capacity for Sustainable Procurement*. OECD Publishing.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Public Procurement for Innovation and Sustainable Growth*. OECD Publishing.

5. European Commission. (2016). *Buying Green! A Handbook on Green Public Procurement* (3rd ed.). Publications Office of the European Union.
6. European Commission. (2021). *Green Public Procurement Criteria*. Brussels.
7. European Environment Agency. (2020). *Public Procurement and the Environment*. EEA Report No. 18/2020.
8. United Nations Environment Programme. (2022). *Global Review of Sustainable Public Procurement*. UNEP.
9. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN General Assembly.
10. World Bank. (2020). *Harnessing Public Procurement for Sustainable Development*. World Bank Group.
11. Testa, F., Iraldo, F., Frey, M., & Daddi, T. (2012). What factors influence the uptake of GPP practices? *Ecological Economics*, 82, 88–96.
12. Akenroye, T. O. (2013). Government green procurement in developing countries. *Journal of Public Procurement*, 13(1), 1–24.
13. OECD. (2019). *Public Procurement and Public Governance*. OECD Publishing.
14. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2019). *Ўзбекистон Республикасини 2030 йилгача “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси тўғрисидаги Фармон*.
15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси. (2021). *Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун*.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

